

English version below

Relieve de león procedente de la iglesia de San Leonardo de Zamora

Nº inventario: 216 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://ver.ficha.completa.en.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1200

Siglo: finales del s.XII / principios del s.XIII

Contexto cultural / Estilo: Medieval. Románico

Dimensiones: 213,4 x 91, 4 cm.

Materia: [Piedra](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [Coronación de la Virgen](#), [San Gabriel](#), [San Leonardo](#), [León](#)

Procedencia: [Iglesia de San Leonardo, Zamora](#) (Zamora, España)

Emplazamiento actual: [The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 16.142

Historia del objeto

Cuando en los primeros años del siglo XX Manuel Gómez-Moreno visitó el templo de San Leonardo, a fin de acometer el *Catálogo Monumental de la provincia de Zamora*, que le había sido encomendado y realizó entre 1903-1905, llamó la atención sobre este relieve junto a la puerta del hastial que era parejo de otro que representaba a una leona: "...en lo alto y sobre amplias repisas con cabezas y bustos humanos pulsando laúd y salterio, posan figuras de una leona, guardando quizá su cría, ante edificio con doseletes y arcos, y un león, teniendo enroscada una serpiente a sus patas; las cobijan guardapolvos con arcos redondos y flores. Obra del siglo XIII en piedra..." (Gómez-Moreno, p. 154). También Fernández Duro se había detenido, pocos años antes, en la descripción de esta obra junto a la portada de San Leonardo "Dos leones de bulto, casi de tamaño natural. El de la derecha, según representa a la leona que crío a San Leonardo en el desierto, y en efecto debajo del animal se ve la figura de un niño, como suelen representarse las de Rómulo y Remo. A la izquierda hay varias figuras detrás de un león, que no se distinguen muy bien por un tinglado que las oculta" (Fernández Duro, 1882). Ambos investigadores, como vemos, describían dos relieves: un león y una leona que recibían al fiel en el acceso al templo.

En esos primeros años del siglo XX la iglesia se encontraba expuesta a un evidente deterioro, acuciado por su uso como carbonería. En 1909 el templo parecía hallarse en liquidación; el obispado autorizó que se entregara "al cura párroco de Trabazos el retablo de la Santísima

Virgen que hay en el iglesia de San Leonardo de esta ciudad que el prelado destina a la ermita de la Soledad de dicho pueblo"; ese mismo año se autorizó al Cura Ecónomo de Santa María de Horta a "extraer de la suprimida Iglesia de San Leonardo el altar de San Francisco de Paula con su imagen y demás constitutivos... y le coloque en su Iglesia de Santa María de Hora" (Archivo Diocesano de Zamora, fondo nuevo, 427, 1909).

Así, hasta la final venta del templo al anticuario Fernando Martínez, quien ofreció 6.000 pesetas por el edificio en 1913, si bien no vivió para culminar la operación, a pesar del adelanto ofrecido de 3.500 pesetas (Sadia, 2014). Parece claro que la adquisición tenía como principal objetivo extraer y comercializar las piezas más interesantes del templo de San Leonardo, aprovechando que la iglesia llevaba largo tiempo sin cumplir funciones de culto y se hallaba sumida en un terrible abandono. Apenas tres años después de aquella operación de Martínez, el anticuario Emile Pares contaba con este relieve que vendió en 1916 (Metropolitan Museum of Art).

La obra formó parte del ala dedicada por el Metropolitan Museum of Art al legado de J. P. Morgan, pues en el catálogo que se editó con tal motivo figura: "a large stone carving from the Church of St. Leonard at Zamora, Spain, representing the Lion of the Tribe of Judah (Christ), Saint Leonard freeing two prisoners, the Annunciation to the Virgin, and her Coronation" (Breck y Rogers, 1925, p. 63).

Poco tiempo después, en 1926, la iglesia de San Leonardo era propiedad de Maximino Beato, y la Comisión Provincial de Monumentos de Zamora se hizo eco de los rumores que circulaban sobre la proyectada enajenación del conjunto de la portada de San Leonardo: "En la última sesión celebrada por esta Corporación se le ha dado noticia oficial de la venta efectuada o proyectada de la portada de la Iglesia de San Leonardo de esa ciudad a un anticuario forastero que se propone desmontarla para su traslado fuera de España..." (Martínez Ruiz, 2008, p.351). Al difundirse tal noticia, el investigador de la arquitectura medieval Francisco Antón, propuso se buscarán soluciones para evitar su venta y previsible exportación, como por ejemplo que fuera trasladada a algún jardín. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando recomendó a la Comisión Provincial de Monumentos que extremara su celo sobre el tema a fin de que se evitara otra pérdida para el patrimonio, para lo cual era preciso demandar al propietario del templo el cumplimiento de la Ley de Excavaciones Arqueológicas y procurar, entretanto, la declaración como monumento nacional del templo, a fin de asegurar su preservación. Poco o nada se consiguió entonces, la denuncia de la proyectada venta fue leída en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 4 de octubre de 1926, tras un verano realmente trágico para la preservación del patrimonio del país, en el que tuvo lugar el arranque de las pinturas murales de San Baudelio de Berlanga (Soria) y el desmantelamiento del monasterio de Sacramenia (Segovia) entre otros casos (Martínez Ruiz, 2008, I, pp. 350-353).

Aquella declaración como monumento histórico-artístico de San Leonardo no tuvo lugar hasta 1998, cuando buena parte de las riquezas que atesoraba el templo ya habían desaparecido, entre ellas este león y su desaparecida pareja, obras que aún Gómez-Moreno alcanzó a ver en su emplazamiento original.

Descripción

Estos relieves solían cumplir la función de custodios de los templos. El león pisotea una serpiente, símbolo de Satán, mientras que en segundo plano aparece Cristo coronando a la Virgen, en presencia del arcángel Gabriel, también aparece San Leonardo de Aquitania liberando dos prisioneros. en la parte superior del relieve se muestra una encantadora representación de la cúpula de la catedral de Zamora. Destaca la conservación de buena parte de la policromía original de la obra.

Ubicaciones

- 1916

MUSEO

[The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1916 - 1916

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Emile Pares, París \(Francia\)](#)

- 1913 - pre. 1916

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Fernando Martínez, Zamora \(España\)](#)

- ca. 1200 - ca. 1913

IGLESIA

[Iglesia de San Leonardo, Zamora, Zamora \(España\)](#)

Bibliografía

- (1954): *Spanish Medieval Art: A Loan Exhibition in Honor of Dr. Walter W. S. Cook*, Institute of Fine Arts Alumni Association, il. no. 42.
- BRECK, Joseph y ROGERS, Meyric (1925): *Handbook of the Pierpont Morgan Wing*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, p. 63.
- FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo (1882): *Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado*, Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, Madrid.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2018\): "En torno a la venta de bienes artísticos en la provincia de Zamora durante el siglo XX", nº XVII, Studia Zamorensia.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca, pp. 350-353.](#)
- [PERRATORE, Julia \(2021\): "Spain 1000-1200: Art at the Frontiers of Faith", vol. 79, nº 2, The Metropolitan Museum of Art Bulletin.](#)
- RORIMER, James J. (1938): "Reports of the Departments", vol. 69, en Annual Report of the Trustees of the Metropolitan Museum of Art, p. 25.
- SADIA, José María (2014): "San Leonardo, la memoria recuperada", en *La opinión de Zamora*, 24 de agosto, pp. 8-9.
- SADIA, José María (2013): "El león que conquistó Nueva York", en *La Opinión de Zamora*, 12 de mayo, pp. 12-13.
- SCHRAEDER, J. L. (1986): "A medieval bestiary", vol. 44, nº 1, en The Metropolitan Museum of Art Bulletin, p. 47.
- SIMON, David L. (1984): "Romanesque Art in American Collections. XXI. The Metropolitan Museum of Art. Part I: Spain", vol. 23, nº 2, en *Gesta*, pp. 149-151, il. 5.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Lion relief from San Leonardo church at Zamora

Inventory number: 216 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1200

Century: Late 12th c. / Early 13th c.

Cultural context / Style: Medieval. Romanesque

Dimensions: 84 x 36 in.

Material: [Stone](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [Coronación de la Virgen](#), [San Gabriel](#), [San Leonardo](#), [León](#)

Provenance: [San Leonardo Church, Zamora](#) (Zamora, Spain)

Current location: [The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 16.142

Object History

When in the early years of the 20th century Manuel Gómez-Moreno visited the temple of San Leonardo, in order to undertake the *Monumental Catalog of the province of Zamora*, which had been entrusted to him and carried out between 1903-1905, he called attention to this relief next to the door of the gable, which was similar to another one representing a lioness: "...at the top and on wide shelves with human heads and busts pressing lute and psaltery, pose figures of a lioness, guarding perhaps her cub, before a building with canopies and arches, and a lion, having a snake coiled around its paws; they are sheltered by dust covers with round arches and flowers. Work of the 13th century in stone..." (Gómez-Moreno, p. 154). Also Fernández Duro had stopped, a few years before, in the description of this work next to the cover of San Leonardo "Two lions of bulk, almost of natural size. The one on the right, according to represents the lioness that raised San Leonardo in the desert, and in fact under the animal is seen the figure of a child, as those of Romulus and Remus are usually represented. To the left there are several figures behind a lion, which are not very well distinguished because of a covering that hides them" (Fernández Duro, 1882). Both researchers, as we can see, described two reliefs: a lion and a lioness that received the faithful at the entrance to the temple.

In those early years of the 20th century the church was exposed to evident deterioration, due to its use as a charcoal factory. In 1909 the temple seemed to be in liquidation; the bishopric authorized the delivery "to the parish priest of Trabazos of the altarpiece of the Blessed Virgin that is in the church of San Leonardo of this city that the prelate destines to the hermitage of the Soledad of this town"; that same year the Bursar of Santa María de Horta was authorized to "extract from the suppressed Church of San Leonardo the altar of San Francisco de Paula with its image and other constituents.... and place it in his Church of Santa María de Hora" (Archivo Diocesano de Zamora, new fund, 427, 1909).

Thus, until the final sale of the temple to the antiquarian Fernando Martínez, who offered 6,000 pesetas for the building in 1913, although he did not live to complete the operation, despite the advance offered of 3,500 pesetas (Sadia, 2014). It seems clear that the main purpose of the acquisition was to extract and commercialize the most interesting pieces of the temple of San Leonardo, taking advantage of the fact that the church had not been used for worship for a long time and was in a terrible state of neglect. Just three years after Martínez's operation, the antiquarian Emile Pares had this relief, which he sold in 1916 (Metropolitan Museum of Art).

The work was part of the wing dedicated by the Metropolitan Museum of Art to the legacy of J. P. Morgan, since the catalog that was published on that occasion states: "a large stone carving from the Church of St. Leonard at Zamora, Spain, representing the Lion of the Tribe of Judah (Christ), Saint Leonard freeing two prisoners, the Annunciation to the Virgin, and her Coronation" (Breck and Rogers, 1925, p. 63).

Shortly thereafter, in 1926, the church of San Leonardo was owned by Maximino Beato, and the

Provincial Commission of Monuments of Zamora echoed rumors circulating about the projected alienation of the whole of the façade of San Leonardo: "In the last session held by this Corporation, official notice was given of the sale made or projected of the façade of the Church of San Leonardo in that city to a foreign antiquarian who proposes to dismantle it for its transfer out of Spain..." (Martínez Ruiz, 2008, p.351). When this news spread, the researcher of medieval architecture, Francisco Antón, proposed that solutions be sought to avoid its sale and foreseeable exportation, such as, for example, that it be moved to a garden. The Royal Academy of Fine Arts of San Fernando recommended to the Provincial Commission of Monuments to be extremely zealous on the subject in order to avoid another loss for the heritage, for which it was necessary to demand the owner of the temple to comply with the Law of Archaeological Excavations and to procure, in the meantime, the declaration of the temple as a national monument, in order to ensure its preservation. Little or nothing was achieved then, the denunciation of the projected sale was read in the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando on October 4, 1926, after a truly tragic summer for the preservation of the country's heritage, in which the uprooting of the mural paintings of San Baudelio de Berlanga (Soria) and the dismantling of the monastery of Sacramenia (Segovia) took place, among other cases (Martínez Ruiz, 2008, I, pp. 350-353).

That declaration of San Leonardo as a historic-artistic monument did not take place until 1998, when a good part of the riches that the temple treasured had already disappeared, among them this lion and its missing partner, works that Gómez-Moreno still managed to see in their original location.

Description

These reliefs used to serve as custodians of the temples. The lion tramples a snake, symbol of Satan, while in the background Christ appears crowning the Virgin, in the presence of the archangel Gabriel, also appears St. Leonard of Aquitaine freeing two prisoners. In the upper part of the relief is a charming representation of the dome of the cathedral of Zamora. The conservation of a good part of the original polychromy of the work stands out.

Locations

- 1916

MUSEUM

[The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- ca. 1916 - 1916

DEALER/ANTIQUARIAN

[Emilio Pares, Paris \(France\)](#)

- 1913 - pre. 1916

DEALER/ANTIQUARIAN

[Fernando Martínez, Zamora \(Spain\)](#)

- ca. 1200 - ca. 1913

CHURCH

[San Leonardo Church, Zamora, Zamora \(Spain\)](#)

Bibliography

- (1954): *Spanish Medieval Art: A Loan Exhibition in Honor of Dr. Walter W. S. Cook*, Institute of Fine Arts Alumni Association, il. no. 42.
- BRECK, Joseph y ROGERS, Meyric (1925): *Handbook of the Pierpont Morgan Wing*, The

- Metropolitan Museum of Art, Nueva York, p. 63.
- FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo (1882): *Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado*, Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, Madrid.
 - [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2018\): "En torno a la venta de bienes artísticos en la provincia de Zamora durante el siglo XX", nº XVII, Studia Zamorensia.](#)
 - [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca, pp. 350-353.](#)
 - [PERRATORE, Julia \(2021\): "Spain 1000-1200: Art at the Frontiers of Faith", vol. 79, nº 2, The Metropolitan Museum of Art Bulletin.](#)
 - RORIMER, James J. (1938): "Reports of the Departments", vol. 69, en Annual Report of the Trustees of the Metropolitan Museum of Art, p. 25.
 - SADIA, José María (2014): "San Leonardo, la memoria recuperada", en *La opinión de Zamora*, 24 de agosto , pp. 8-9.
 - SADIA, José María (2013): "El león que conquistó Nueva York", en *La Opinión de Zamora*, 12 de mayo , pp. 12-13..
 - SCHRAEDER, J. L. (1986): "A medieval bestiary", vol. 44, nº 1, en The Metropolitan Museum of Art Bulletin, p. 47.
 - SIMON, David L. (1984): "Romanesque Art in American Collections. XXI. The Metropolitan Museum of Art. Part I: Spain", vol. 23, nº 2, en *Gesta*, pp. 149-151, il. 5.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [The Metropolitan Museum of Art](#), Nueva York. Dominio Público.

